

УДК 614.39: 614.2

**ВЛИЯНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦИЕНТОВ
НА ОЦЕНКУ ИМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ**

**INFLUENCE OF THE MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS
OF PATIENTS ON THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT**

©**Моисеева К. Е.**

канд. мед. наук

Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет,

г. Санкт-Петербург, Россия, karina-moiseeva@yandex.ru

©**Moiseeva K.**

Ph.D. med. sciences,

Saint-Petersburg state pediatric medical University,
Saint Petersburg, Russia, karina-moiseeva@yandex.ru

©**Алексеева А. В.**

Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет,

г. Санкт-Петербург, Россия, a.b.alekseeva@mail.ru

©**Alekseeva A.**

Saint-Petersburg state pediatric medical University,
Saint Petersburg, Russia, a.b.alekseeva@mail.ru

©**Харбедия Ш. Д.**

канд. мед. наук

Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет,

г. Санкт-Петербург, Россия, ozz.gpma444@mail.ru

©**Moiseeva K.**

Ph.D. med. sciences,

Saint-Petersburg state pediatric medical University,
Saint Petersburg, Russia, ozz.gpma444@mail.ru

©**Репсаев М. С.**

Санкт-Петербургский государственный
педиатрический медицинский университет,

г. Санкт-Петербург, Россия, spbgpma-ozz@mail.ru

©**Repsev M.**

Saint-Petersburg state pediatric medical University,
Saint-Petersburg, Russia, spbgpma-ozz@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются влияние особенностей медико-социальной характеристики больных хирургического профиля на оценку ими эффективности лечения в условиях стационара. Исследование проводилось на базе СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница» методом случайной выборки путем анкетирования 100 больных, проходящих лечение на хирургических отделениях. Установлено, что пациенты с хирургической

патологией, проходящие лечение в стационарных условиях, представляют собой особую социальную группу, имеющую особенности условий и образа жизни, которые оказывают положительное влияние на оценку ими проводимого лечения. Больные высоко оценивают эффективность лечения на хирургических отделениях.

Abstract. The article examines the influence of the characteristics of the medical and social characteristics of surgical patients on their assessment of the effectiveness of treatment in a hospital. The study was conducted on the basis of Mariinskaya City Hospital by random sampling by questioning 100 patients undergoing treatment at surgical departments. It has been established that patients with surgical pathology undergoing inpatient treatment represent a special social group that has conditions and lifestyle characteristics that have a positive impact on their evaluation of the treatment. Patients highly appreciate the effectiveness of treatment in surgical departments.

Ключевые слова: стационар, медико-социальная характеристика, пациент, хирургическое отделение, эффективность.

Keywords: hospital, medical and social characteristics, patient, surgical department, efficiency.

На сегодняшний день очевидным фактом является, что болезни современного человека обусловлены, прежде всего, его условиями и образом жизни, в том числе его повседневным поведением. Рассчитано, что здоровье обусловлено на 50% и более условиями и образом жизни, на 20–25% – состоянием (загрязнением) внешней среды, на 20% – генетическими факторами и на 10–15% – состоянием здравоохранения [1].

Условия жизни – это количественное соотношение потребностей человека и степень их удовлетворения социальными, антропогенными и природными факторами. Под образом жизни понимается устойчивая типовая форма жизнедеятельности личности и социальных групп, характеризующаяся мерой их взаимоотношения с обществом и уровнем взаимодействия с окружающей социальной и бытовой средой. Являясь объективной стороной существования любого человека условия и образ жизни, оказывают влияние на все сферы его жизнедеятельности. При изучении условий образа жизни каждого человека необходимо учитывать, как его типологические особенности, так и возрастную-половую принадлежность, а также социальную обстановку, в которой он живет.

На эффективность лечения оказывают действие многие факторы, такие как нозологическая форма заболевания, уровень оказания медицинской помощи, квалификация медицинского персонала и др. [2-3]. Однако, нельзя исключить влияние на результативность лечения медико-социальной характеристики пациентов. Оценка эффективности лечения пациентами основана на их субъективном мнении, которое как правило тесно взаимосвязано с удовлетворенностью их своими условиями и образом жизни.

С целью изучения медико-социальной характеристики больных хирургического профиля на базе СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница» методом случайной выборки было проведено анкетирование 100 пациентов, проходивших лечение на хирургических отделениях. Выбор анкетирования как одной из методик, обусловлен тем, что социологические методы анализа существенно расширяют и дополняют имеющуюся информацию о медицинской помощи, которую предоставляют организации здравоохранения.

Известно, что нозологическая форма заболевания оказывает большое влияние на образ жизни больного [4]. Проведенное исследование показало, что среди пациентов хирургических отделений преобладали пациенты с заболеваниями органов пищеварения (50%) (Рисунок 1). Доля травм, отравлений и некоторых других последствий внешних причин составили 16%, болезней системы кровообращения и новообразований – 14% и 13% соответственно. Удельный вес пациентов с болезнями эндокринной системы был 2%, с болезнями органов дыхания - 1%, прочие заболевания – 3%.

Рисунок 1. Распределение больных в зависимости от нозологической формы заболевания (в %)

Установлено, что пол и возраст является одним из определяющих критериев, оказывающих влияние на оценку больными эффективности лечения в стационаре [5]. Оценка полового состава показала, что среди пациентов, проходивших лечение на хирургических отделениях, 53% составили женщины. Изучение распределения больных по возрасту показало, что наибольший удельный вес (75%) – это больные в возрасте от 18 до 60 лет. Удельный вес пациентов старше 60 лет составил 25%. Средний возраст больных был $35,2 \pm 1,5$ лет.

Оценка пациентов по месту проживания показала, что большую часть больных, проходивших стационарное лечение составляло городское население, на долю которого приходилось 91%. Жителей сельской местности было 9%. Причем 95% респондентов являлись гражданами РФ, и только 5% - гражданами стран СНГ. Среди опрошенных, 74% пациентов хирургических отделений были лица, проживающие в городе Санкт-Петербурге, 7% — в Ленинградской области, 19% - в других регионах РФ, среди которых были: Дагестан, Краснодарский край, Новгородская и Псковская области и др.

Так как 75% респондентов были трудоспособного возраста, а способность к профессиональному труду является одним из критериев жизнедеятельности, то наличие или отсутствие группы инвалидности играет огромное значение при изучении медико-социальной характеристики больных с хирургической патологией. Среди пациентов, которые проходили лечение на хирургических отделениях, имели инвалидность различных групп 7% опрошенных. Большинство больных (93%) не имели инвалидности, что было связано с тем, что в обследуемую группу попали пациенты, поступившие первично или пациенты с заболеваниями, не связанными с хирургической патологией.

Изучение уровня образования хирургических больных показало, что среди них преобладали лица, имеющие среднее образование (41%) и среднее специальное (35%), а также неоконченное высшее и высшее образование (24%).

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных пациентов относились по социальному положению к пенсионерам (45%) и рабочим (32%). Являлись учащимися или студентами 5% респондентов, безработными — 18%.

Жилищные условия служат одним из факторов, непосредственно влияющим на условия жизни [6]. Было установлено, что 70% опрошенных проживали в отдельной квартире, 25% пациентов - в коммунальной, а 5% больных проживали в общежитии.

Как правило, при оценке материального положения населения выделяют несколько подходов, среди которых можно выделить: по доходам и расходам; на основании сравнения душевых доходов и прожиточного минимума; через потребительские характеристики личности - по возможности приобретения предметов длительного пользования, потребительских товаров и услуг, рассматриваемых как сложившиеся в обществе стандарты потребления; на основе самооценок своего материального положения. Оценка реального социально-экономического положения сегодняшних граждан России затруднена, а полученные при использовании различных методик данные, сильно различаются. Тем не менее, субъективная оценка своего материального положения представляется в целом более достоверным показателем, чем даваемая респондентами информация о фактическом денежном доходе в расчете на члена семьи, которая очень часто занижается. Самооценка материального положения позволила оценить уровень благосостояния пациентов хирургических отделений [7]. Было установлено, что 23% респондентов оценили свое материальное положение как хорошее, 60% опрошенных – как удовлетворительное, указав, что денег хватает на нормальную жизнь (Таблица). По собственным оценкам, имели материальное положение ниже среднего 15% больных, которые считали, что денег им хватает только на минимальные расходы, а 2% оценили свое материальное положение как бедное.

Таблица.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ САМООЦЕНКИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (в % к итогу)

<i>Материальное положение</i>	<i>Удельный вес</i>
Хорошее (проблем с деньгами нет)	23%
Удовлетворительное денег хватает (денег хватает на нормальную жизнь)	60%
Ниже среднего (денег хватает только на минимальные расходы)	15%
Бедное (денег не хватает даже на минимальные расходы)	2%
<i>Итого:</i>	100%

Для оценки эффективности лечения в анкету были включены вопросы, посвященные самооценке состояния здоровья больных до и после проведенного лечения по таким характеристикам как физический дискомфорт, наличие чувства страха за свое здоровье и бессонница. Большинство респондентов (90%) до лечения чувствовали физический дискомфорт, а 10% больных — незначительный дискомфорт. По окончании проведенного лечения 9% пациентов ощущали незначительный физический дискомфорт, а у 91% больных физический дискомфорт отсутствовал. Установлено, что у 100% больных, поступивших на хирургические отделения стационара, до проведенного лечения был болевой синдром. После проведенного лечения в отделениях хирургического профиля у 1% пациентов сохранился болевой синдром, у 10% опрошенных - незначительные болевые ощущения, а 89% больных заявили, что по окончании лечения боль исчезла.

По наличию чувства страха за свое здоровье до проведения лечения, респонденты разделились следующим образом: 7% опрошенных испытывали страх, а 93% больных затруднились ответить на этот вопрос. Однако, по итогам лечения, чувство страха за свое здоровье никто из опрошенных не испытывал (96%), а 4% больных затруднились оценить наличие чувства страха за свое здоровье.

До проведения лечения 6% пациентов страдали «бессонницей», 72% больных имели незначительные нарушения сна, а у 22% опрошенных никаких нарушений, связанных со сном, не имелось. По итогам лечения «бессонница» осталась только у 14% респондентов.

Кроме того, пациентам было предложено оценить свое самочувствие в целом до и после проведенного лечения. Только 6% опрошенных оценивали свое самочувствие как удовлетворительное до лечения в стационаре, а 97% больных отмечали, что их самочувствие было плохое, в том числе 3% пациентов чувствовали страх смерти. После проведенного лечения 26% больных оценили свое самочувствие как отличное, 61% опрошенных — как хорошее, 11% пациентов - как удовлетворительное, а 2% респондентов - как плохое.

Рисунок 2. Распределение больных в зависимости от оценки ими самочувствия до и после проведенного лечения (в %)

Таким образом, изучение медико-социальной характеристики показало, что пациенты с хирургической патологией, проходящие лечение на хирургических отделениях, представляют собой особую социальную группу, имеющую особенности условий и образа жизни. Большинство пациентов хирургических отделений составляют женщины, средний возраст которых $35,2 \pm 1,5$ лет. По большей части респонденты имеют среднее и среднее специальное образование, хорошее или удовлетворительное материальное положение, по социальному положению относятся к пенсионерам и рабочим. Среди пациентов преобладают больные с болезнями органов пищеварения, а незначительная часть опрошенных имеют инвалидность. Больные высоко оценивают эффективность лечения на хирургических отделениях. Большинство респондентов перестало испытывать физический дискомфорт, чувство страха за свое здоровье и отмечает исчезновение бессонницы. После проведенного лечения большая часть больных оценивает свое самочувствие как «отличное» и «хорошее». Следовательно, довольно молодой возраст, преобладание женского пола и по большей части хорошее материальное положение больных хирургического профиля положительно влияют на эффективность лечения.

Список литературы:

1. Медик В. А., Юрьев В. К. Общественное здоровье и здравоохранение. М.: Академкнига, 2008. 223 с.
2. Кириленко В. В. Проблемы развития лечебно-профилактических учреждений здравоохранения в России // Научно-образовательный центр «Технологии товароведческой, таможенной и криминалистической экспертизы»: сб. науч. раб. / под ред. Г. Д. Дроздова. СПб.: Изд-во СПбГЭ. 2015. С. 301-303.
3. Кириленко В. В. Формирование развития государственно-частного партнерства в здравоохранении России // Инновационные технологии в сервисе: материалы III междунар. научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики, 2012. С. 187-189.
4. Блинов Е. Ф., Кириленко В. В. Социальная ответственность и мотивация персонала в организациях социальной сферы. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики. 2012. 19 с.
5. Соколова В. В. Некоторые результаты изучения мнения родителей о качестве стационарной помощи детям // Врач-аспирант. 2017. Т. 81. №2.2. С. 286-294.
6. Юрьев В. К., Соколова В. В. Оценка родителями предоставления платных медицинских услуг в детском стационаре // Педиатр. 2017. Т. 8. №3. С. 57-61.
7. Трофимова А. Г. Медико-социальная характеристика больных, получающих заместительную почечную терапию методом гемодиализа // Горизонты медицинской науки: материалы ежегодной научно-практической конференции для молодых ученых-медиков. М.: ДПО РМАНПО. 2017. С. 208-209.

References:

1. Medik, V. A., Yuriyev, V. K. (2008). Public health and health care. Moscow, Akademkniga, 223. (in Russian)
2. Kirilenko, V. V. (2015). Problems of the development of health care facilities in Russia. *Nauchno-obrazovatelnyi tsentr Tekhnologii tovarovedcheskoy, ta-mozhennoy i kriminalisticheskoy ekspertizy: sb. nauch. rab. Ed. by G. D. Drozdov. St. Petersburg, SpbGE, 301-303.* (in Russian)

3. Kirilenko, V. V. (2012). Formation of development of public-private partnership in public health services in Russia. *Innovatsionnyye tekhnologii v servise: materialy III Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*. St. Petersburg, Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet servisa i ekonomiki, 187-189. (in Russian).

4. Blinov, Ye. F., & Kirilenko, V. V. (2012). Social responsibility and motivation of personnel in social organizations. St. Petersburg, Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet servisa i ekonomiki, 19. (in Russian)

5. Sokolova, V. V. (2017). Particular results of investigation for parents satisfaction of treatment in hospital department. *Vrach-aspirant*, 81, 2.2, 286-294. (in Russian)

6. Yuriyev, V. K., Sokolova, V. V. (2017). Parents' assessment of the provision of paid medical services in a children's hospital. *Pediatr*, 8, (3), 57-61. (in Russian)

7. Trofimova, A. G. (2017). Medico-social characteristics of patients receiving renal replacement therapy by hemodialysis. *Gorizonty meditsinskoj nauki: materialy yezhegodnoi nauch.-prakt. konf. dlya molodykh uchenykh-medikov. Moscow, DPO RMANPO*. 209-209. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 18.10.2017 г.*

*Принята к публикации
22.10.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Моисеева К. Е., Алексеева А. В., Харбедия Ш. Д., Репсаев М. С. Влияние медико-социальной характеристики пациентов на оценку ими эффективности лечения // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №11 (24). С. 174-180. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/moiseeva> (дата обращения 15.11.2017).

Cite as (APA):

Moiseeva, K., Alekseeva, A., Harbadia, Sh., & Repsaev, M. (2017). Influence of the medical and social characteristics of patients on the assessment of the effectiveness of treatment. *Bulletin of Science and Practice*, (11), 174-180